

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 2 | APRIL - JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

LAICA C. ABIERA

Student

Cotabato Foundation College of Science and Technology
(CFCST)

laicacalambro@gmail.com

"KAPALIGIRAN"

Kung iyong pagmasdan ,ang ganda ng ating kalikasan
Kasama ang mga malayang ibong nag-aawitan
Himig ng mga hangin,ang dala ay katahimikan
Nagbibigay sa atin ng magandang kaginhawaan

Sinag ng araw , ito'y nagbibigay ng kalakasan
lumiliwanag ang ating buhay kung iyong pagmasdan
Nagdadala sa atin ng magandang kinabukasan
Sa buhay na puno ng mga ningning at kasiyahan

Tulad ng sanga ng isang punong nasa kagubatan
Tayo ay iba-iba ang pamilyang kinalakihan
Ngunit mula tayo sa ugat ng nasa kalupaan
Yumayabong kasama ang mga pamilya at bayan

Ulap na mayroong mga natatanging kagandahan
Kaputian mo'y nagdadala ng liwanag sa bayan
Sapagkat ningning ka sa aming mga pagmamahalan
Magiging tatak ka sa aming mga puso' t isipan